

O'ZBEK XALQ ERTAKLARI

Axmedova Zarifa Abduvaliyevna

Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 42-maktab
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022632>

Annotasiya: Ushbu maqolada ertakning o'ziga xos xususiyatlari haqiga gap borilgan. Ertaklar har bir xalqning ma'naviy-madaniy turmush tarzini, ichki dunyosini, tarixini, imon-e'tiqodini, urf-odatlarini, yashash joyining iqlimi va tabiiy shart-sharoitlarini o'rganishda muhim manba vazifasini o'taydi

Kalit so'zlar: ertak, ijod, janr, inson, asr, sehr, xalq, orzu, baxt, hayot, haqiqat, dunyo, asar
Inson qadim qadimlardan buyon tabiat kuchlarining mohiyatini anglash, dunyoda ro'y berayotgan voqea-hodisalarni tushunish, adolat, ularni o'ziga bo'ysundirish, baxt-kamolini orzu qilgan. Deyarli barcha xalqlarning orzu-istaklari bir-biriga hamohang bo'lsa-da, ularni har bir xalq o'zicha ifodalagan. Xalqlarning ana shu orzu-niyatlari ifodasida xalq og'zaki ijodida ertak janri bunyod bo'lgan. Har bir xalq ertaklarida o'sha xalqning dunyoqarashi, milliy "Ahmadjon bilan Luqmonjon" ertagiga ishlangan rasmdagi xarakterlar, sinfiy munosabatlari, turmushi sezilarli darajada o'z ifodasini topgan. Xalq ertaklari barcha xalqlar og'zaki ijodiga xos qadimiy janrdir. Ertaklar hayot haqiqatini xayoliy va hayotiy uydirmalarga tayangan holda tasvirlaganligi, voqea-hodisalarning ajoyib-g'aroyib holatlarda kechishi, tilsim va sehr vositalariga asoslanishi, qahramonlarining g'ayritabiiy jasoratlari bilan boshqa janrlaridan farq qiladi. Asrlar osha sayqallashib, go'zal shakllari, davr tahririga uchrab, teran va sodda mazmuni bilan bizgacha yetib kelgan ertaklarning badiiy kuchi — kishilarning ruhiyatini o'zida aks ettirishida, ularning xalq orzu- umidlari va turmush haqiqatlari bilan uyg'unligida, kattayu kichikka birday yoqimli va qiziqarli bo'lishidadir.

Ertak so'zining ma'nosi — aytish, hikoya qilish ma'nolarini anglatadi. Ertak atamasi XI asrda yozilgan "Devonu lug'atit turk", Mahmud Qoshg'ariyning, asarida etuk shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda ifodalash ma'nosini bildiradi. Ertak Surxondaryo va Samarqand viloyatlarining ayrim joylarida «matal», Toshkent shevasida «cho'pchak», Buxoro viloyatining ba'zi tumanlarida «ushuk» atamallari bilan nomlanadi. Bundan tashqari, o'zbeklar orasida ertakning afsona, o'tirik, hikoya, tural kabi nomlari ham uchraydi. Ertaklarning turlari ko'p bo'lib ular bahodirlik ertaklari, sehr-jodu, to'qima va fantastik ertaklar, hayvonlar haqidagi ertaklar, sarguzasht ertaklar va tarixiy ertaklar singari guruhlarga ajratiladi.

O'zbek xalq ertaklari odatda «Bor ekan- da, yo'q ekan, och ekanda, to'q ekan...» singari milliy va an'anaviy kirish bilan boshlanadi hamda «... murod-maqсадlariga yetibdilar», degan xulosa bilan yakunlanadi. Hayotdagi buyuk kashfiyotlar to'qimalardan, ijodiy tasavvurdan yaratilganidek, o'zbek xalq ertaklari ham huddi shunday fantaziyalarga boy hisoblanadi. «Zangori gilam», «Uchar gilam», kabi mashhur o'zbek xalq ertaklarida, qahramonlar osmonga ko'tarilish, parvoz qilishni orzu qilib, ko'z ilg'amas masofalarni uchar gilamlarda bosib o'tgandilar. Albatta, uchar gilam bilan samolyot o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor, lekin bunda insonning ko'kka parvoz qilish haqidagi asriy orzu- lari ro'yobga chiqdi. Misol uchun uchar mashina — samolyot ayni ana shu sehrli ertaklardagi uchar gilamning hayotdagi aksidir.

Shuningdek, o'zbek xalq ertaklarimizda farovon hayot orzusi, baxt-saodatli kunlarga erishish, odil podsho bo'lish nihoyatda keng yoritilgan. Ertaklar barcha kitobxonlarda fikrning

mardonavorligi va xayolotning shijoatkorligini shakllantiradiki, bu ayniqsa, bugungi misli ko'rilmagan ishlar va kashfiyotlar davrida g'oyat ahamiyatlidir. Ertaklar barcha davrlarda dolzarbligicha qolaveradi. Barcha xalqlarning o'g'il va qizlari ertaklarni o'qib, ulardan hayot sabog'ini oladi, adolat va ezgulik tantanasiga ishonch ruhida tarbiyalanadi.

References:

1. Juraqulov , R. D. (2022). ERTAK JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Academic Research in Educational Sciences, 3(5), 786–794.
2. Mamajonova, N. A. (2023). O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDA JASURLIK TIMSOLI. Vol. 8 No. 1 (2023): "USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE
3. Aliyeva, S. A. Q. (2021). LINGUOCULTURAL PROPERTIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 2(11), 135-140.
4. Toirova, N. (2022). LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN EASTERN CULTURE. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(5), 75-84.

INNOVATIVE
ACADEMY